

BIOLOGICAL SCIENCES

МЕТИЛИРОВАНИЕ ПРОМОТОРА NR3C1-1F КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЙ БИОМАРКЕР ПТСР У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Рустамли Б.П.

Доцент Военно-Научно-Исследовательского Института Национального Университета Обороны

NR3C1-1F GENE METHYLATION AS A BIOMARKER OF POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER AMONG MILITARY PERSONNEL

Rustamli B.

*Associate Professor, Department of Fundamental Sciences,
Military Scientific Research Institute of the National Defense University*

Аннотация

ПТСР — это расстройство, которое, как считается, вызывается нарушением психоневрологических и биологических процессов у военнослужащих в результате военных травм, чрезмерного стресса и воздействия экстремальных условий. Недавние исследования также показали, что личная уязвимость к травмам также определяется эпигенетически. В частности, на стабильность механизмов реакции на стресс также влияет эпигенетическая регуляция гена глюкокортикоидного рецептора (NR3C1). В данном исследовании были применены «*in silico*» методы метилирования CpG на уровне и в месте промоторной области 1F гена NR3C1. Мы исследовали промотор экзона 1F гена глюкокортикоидного рецептора (NR3C1) периферической крови группы лиц в возрасте 20-24 лет (46 мужчин XY, 46 женщин XX). Степень метилирования CpG была выше у женщин ($\beta \approx 0,8-1,0$) по сравнению с мужчинами ($\beta \approx 0,5-0,7$), что свидетельствует о высокой чувствительности к метилированию и высокой эпигенетической активности в этом локусе. Наблюдаемая вариабельность указывает на то, что промотор 1F является основным местом индивидуальных различий в реакции на стресс. В связи с возможностью изменения экспрессии NR3C1 с помощью метилирования этой области, такие паттерны могут влиять на регуляцию кортизола и функционирование оси ГГН, что, возможно, способствует поддержанию стрессовых реакций после военной травмы и предрасполагает к ПТСР. В целом, представленные анализы показывают, что метилирование CpG в промоторе 1F гена NR3C1 может быть одним из молекулярных предикторов стрессоустойчивости и адаптации к психологическому стрессу в военной среде. Эта область может быть оценена как ранний диагностический и прогностический эпигенетический биомаркер ПТСР, поскольку она основана на профиле метилирования данной области в будущих исследованиях.

Abstract

Post-traumatic stress disorder (PTSD) is widely recognized as a condition arising from disruptions in psychoneurological and biological processes in military personnel exposed to combat, excessive stress, and extreme environments. Recent findings indicate that individual susceptibility to trauma is also shaped by epigenetic mechanisms. Among them, the epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor gene (NR3C1) plays a critical role in stabilizing stress-response pathways. In this study, we employed *in silico* CpG methylation screening to analyze the promoter region 1F of the NR3C1 gene. Peripheral blood samples were assessed from individuals aged 20–24 years (46 males, 46 females). Methylation levels at CpG sites were markedly higher in females ($\beta \approx 0.8-1.0$) than in males ($\beta \approx 0.5-0.7$), indicating increased methylation sensitivity and enhanced epigenetic activity within this locus. The observed variability suggests that the 1F promoter represents a key region underlying individual differences in stress reactivity. Because methylation within this area can alter NR3C1 expression, such epigenetic patterns may influence cortisol regulation and the functioning of the HPA axis, thereby contributing to the persistence of stress responses after military trauma and increasing vulnerability to PTSD. Overall, our findings demonstrate that CpG methylation within the NR3C1 1F promoter may serve as a potential molecular predictor of stress resilience and psychological adaptation in military contexts. This region holds promise as an early diagnostic and prognostic epigenetic biomarker for PTSD and warrants further investigation in future research.

Ключевые слова: ПТСР, ген NR3C1, промотор 1F, «*in silico*» анализ, метилирование ДНК, эпигенетическая регуляция.

Keywords: PTSD; NR3C1 gene; 1F promoter region; *in silico* methylation analysis; DNA methylation dynamics; epigenetic regulation mechanisms.

Введение

Внезапные, неожиданные травмирующие стрессоры могут вызвать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) у военнослужащих [1]. В 1871 году доктор Джейкоб Мендес Да Коста описал специфический комплекс симптомов

у группы солдат, включающий тахикардию, беспокойство, одышку и гипербдительность. Первоначально эти симптомы называли «синдромом солдатского сердца», но позже синдром был назван «синдромом Да Коста» в его честь [2].

Во время Первой мировой войны широкое использование современного оружия в бою было настолько быстрым, что солдаты воспринимали события как происходящие из сверхъестественного источника и испытывали постоянный страх быть окруженными невидимыми врагами. Некоторые солдаты демонстрировали такие клинические проявления, как застывший взгляд, холодные конечности, сильный тремор, паралич и необъяснимая глухота или слепота. Позже это состояние было названо «контузией» [3]. То же явление наблюдалось и среди ветеранов Второй мировой войны, а также гражданских лиц, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки [4]. Однако на этот раз эти симптомы были диагностированы не как «сотрясение мозга», а как «боевой невроз» или «операционная усталость». Этот синдром, отражающий весь спектр перечисленных симптоматических проявлений, занял свое место в современных психиатрических классификационных системах, таких как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) [10].

Согласно Диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам (DSM), ПТСР ранее классифицировалось как тревожное расстройство [5]. В Международной классификации болезней, травм и причин смерти (МКБ-10, 1992) это состояние отнесено к невротическим, связанным со стрессом и соматоформным расстройствам [6]. ПТСР развивается у военнослужащих на фоне серьезного травматического стрессового фактора — боевых условий, взрывов, потери товарища в бою. Сразу после травмы у солдат могут возникнуть такие симптомы, как сильная тревога, диссоциативная амнезия, снижение концентрации внимания и дереализация [7]. Существует несколько факторов, определяющих развитие ПТСР у военнослужащих, включая длительность и интенсивность травмы. Кроме того, эмоциональная отстраненность в момент события, степень реакции

на событие и уровень помощи и поддержки, полученных сразу после события, являются одними из основных переменных, которые существенно влияют на вероятность развития ПТСР [8].

Симптомы ПТСР могут влиять на функциональность и функционирование человека в повседневной жизни [9]. Эти симптомы могут зависеть от характера травматического опыта. Например, у людей, подвергшихся пожарам или взрывам, вероятно развитие симптомов депрессии, враждебности и паранойи, в то время как у солдат, подвергшихся обстрелам, вероятно развитие нарушений сна и проблем с дыханием во сне [7]. В зависимости от продолжительности ПТСР подразделяется на две основные категории расстройства [10]:

- Острое ПТСР — симптомы длятся менее 3 месяцев.
- Хроническое ПТСР — симптомы длятся более 3 месяцев.

Кроме того, существует термин «ПТСР с отсроченным началом». Он относится к развитию ПТСР спустя долгое время после травматического события у людей, не соответствующих первоначальным диагностическим критериям [10].

Хотя травматический опыт играет ключевую роль в развитии ПТСР, не у всех людей, подвергшихся подобной травме, развивается это расстройство. Эта вариабельность предполагает, что генетические и биологические факторы также могут играть существенную роль в индивидуальной восприимчивости к ПТСР. Генетические факторы в некоторой степени контролируют реакцию человека на стресс, формирование памяти и эмоциональную регуляцию. Поэтому в последние годы изучение генов, связанных с ПТСР, вызвало большой интерес. В литературе описаны несколько генов, связанных с ПТСР, одним из которых является ген NR3C1 (ядерный рецептор подсемейства 3, группа C, член 1) [11].

Рисунок 1. Вид гена NR3C1 (хромосома 5, q31.3) в браузере генома Калифорнийского университета в Санта-Крузе

Ген NR3C1 расположен в локусе 5q31.3 хромосомы человека, его размер составляет приблизительно 125 394 п.н. Он играет ключевую роль в регуляции механизмов гормонального ответа организма на стресс и контролирует секрецию кортизола через гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось (ГГН). Полиморфизмы и эпигенетические изменения, происходящие в гене NR3C1, могут в некоторой степени объяснить реакцию человека на травму и подверженность ПТСР. Одним из основных механизмов этих эпигенетических изменений является метилирование CpG-островков, расположенных в промоторной области гена NR3C1, которое может влиять на экспрессию гена и восприимчивость людей к травмам [12].

Поскольку военнослужащие подвергаются интенсивному стрессу, у них развиваются подобные психологические расстройства, которые серьезно влияют на их психологическую устойчивость и

способность принимать решения. Для предотвращения подобных случаев ранняя оценка генетической восприимчивости к стрессу считается одной из основных задач военно-медицинской службы. Основная цель данного исследования — изучить влияние метилирования в промоторной области 1F гена, кодирующего GR, на биологическую уязвимость к стрессу и научно продемонстрировать, что изменения уровня метилирования могут рассматриваться как потенциальные эпигенетические биомаркеры, отражающие уровень адаптации. Исследование создаёт основу для выявления генетически индивидуальных механизмов реагирования у военнослужащих, подвергающихся стрессу. Следовательно, оно считается важным этапом для оценки психологической выносливости военнослужащих на генетическом уровне.

Материалы и методы

Проанализированная в исследовании экзон-интронная структура гена NR3C1, информация о промоторных участках в 5'-регуляторной области, вариантах транскриптов и гене NR3C1 были получены из баз данных Ensembl [13] и UCSC Genome Browser [14]. В качестве референсной последовательности человека для геномного анализа была выбрана версия GRCh37/hg19. В качестве целевой области была выбрана промоторная область 1F, расположенная в 5'-нетранскрибируемой области гена NR3C1. Эта область расположена в диапазоне координат chr5:142 783 000–142 784 100 (GRCh37/hg 19) и включает сайт начала транскрипции (TSS), а также мотивы связывания фактора транскрипции NGFI-I (EGR1). Плотность и распределение динуклеотидов CpG в этом регионе определялись с использованием треков «CpG islands» и «Regulatory Elements», доступных в UCSC Genome Browser. Для оценки уровня метилирования CpG были выбраны данные бисульфитного секвенирования всего генома из базы данных MethBank (v3.0)

Рисунок 2. Экзон-интронная структура гена NR3C1 (на основе базы данных Ensembl)

Первичный транскрипт гена NR3C1 состоит из 9 экзонов и 8 интронов, расположен на обратной цепи и имеет длину 122,53 кб. Кодировочные области, расположенные между экзонами 2–9, указывают на сложную регуляцию глюкокортикоидного рецептора на уровнях трансактивации, связывания ДНК и лиганда, а также на эпигенетическом уровне. Ген NR3C1 имеет 9 альтернативных некодирующих первых экзонов, которые могут транскрибироваться на уровне мРНК, но не кодируют ни одного известного белка.

5'-нетранскрибируемые области гена NR3C1 содержат CpG-островок длиной 3 кб. Он охваты-

```
CGTGT CAGGCCGCCCCGCCCCGAGCGCGGCCGAGACGCTGCGGCACCGTTTCCGCTGCAACCC
CGTAGCCCCTTTTCGAAGTGACACACTTTCACGCAACTCGGCCCGGGCGGGCGGGCCCA
CTCACGCAGCTCAGCCGCGGGAGGCGCCCCGGCTCTTGTGGCCCGCCGCTGTCACCCGCAG
GGGCACTGGCGGCGCTTGCCGCCAAGGGGAGAGCGAGCTCCCGAGTGGGTCTGGAGCCGCG
GAGCTGGGCGGGGGCGGGAAGGAGGTAGCGAGAAAAGAACTGGAGAACTCGGTGGCCCTC
TTAACGCCGCCCCAGAGAGACCAGGTCGGCCCCCGCGCTGCCGCCGCCACCCCTTT
```

Рисунок 3. Последовательность динуклеотидов CpG в промоторной области 1F гена NR3C1 (UCSC Genome Browser).

В промоторной области 1F гена NR3C1 обнаружено несколько динуклеотидов CpG. Частота и однородность динуклеотидов CpG указывают на то, что эта область представляет собой типичный остров CpG и ключевой элемент механизмов эпигенетического метилирования. Одной из важнейших областей, контролирующей экспрессию глюкокортикоидного рецептора (ГР), является промотор 1F.

[15]. В анализе использовались образцы крови доноров женского пола (46XX) и мужского пола 46(XY) в возрасте 20–24 лет. Уровни метилирования CpG (β -значения) в области промотора 1F гена NR3C1 анализировались сравнительно в обеих группах. На основании показателей β -значений CpG на уровне сайтов, представленных в платформе MethBank (v3.0), уровни метилирования оценивались в интервале от 0 (полное гипометилирование) до 1 (полное гиперметилирование). Для визуализации генома использовались платформы UCSC Genome Browser и MethBank (v3.0) WGBS Visualization Tool. Проводилось визуальное сравнение последовательностей CpG, сайтов связывания факторов транскрипции и распределения сигналов метилирования в области промотора 1F гена NR3C1 [16].

Результаты

Для точного определения структуры и функционального деления гена NR3C1 была проанализирована его экзон-интронная архитектура с использованием базы данных Ensembl.

вает семь из девяти альтернативных первых экзонов: 1D, 1J, 1E, 1B, 1F, 1C и 1H. Эта область считается наиболее динамичной с точки зрения эпигенетической регуляции гена NR3C1. В частности, область промотора 1F, не являющаяся кодирующей, также играет важную роль в регуляции транскрипции глюкокортикоидного рецептора. Эта область промотора включает в себя мотивы связывания транскрипционного фактора NGFI-A (EGR1) и CpG-островок, который является одним из важнейших эпигенетических механизмов, определяющих стрессовые реакции и активность ГГНС.

Метилирование этой области снижает доступность промотора для факторов транскрипции и подавляет экспрессию гена NR3C1.

В результате нарушается отрицательная обратная связь в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе, что приводит к длительной реакции на стресс.

Рисунок 4. Сравнение профилей метилирования CpG в образцах крови мужчин и женщин в промоторной области 1F гена NR3C1 (chr5:142,783,000–142,784,100; hg19).

Анализ *in silico* показал, что промоторная область 1F (chr5:142,783,000–142,784,100; hg19), расположенная в 5'-регуляторной области гена NR3C1, имеет высокую плотность CpG. Эта область охватывает сайт начала транскрипции (TSS) гена и мотивы связывания фактора транскрипции NGFI-A (EGR1), что указывает на то, что она является одной из центральных эпигенетических регуляторных областей транскрипции. Анализ был выполнен на основе данных бисульфитного секвенирования всего генома (WGBS) Homo Sapiens из базы данных MethBank (v3.0). Для сравнения были выбраны образцы крови доноров женского пола (46XX) и мужского пола (46XY) в возрасте 20–24 лет. Распределение и интенсивность сигналов метилирования CpG в промоторной области 1F были проанализированы и сравнены для обеих выборок. Уровень метилирования сайтов CpG в промоторной области 1F демонстрирует выраженные различия между женщинами и мужчинами.

В выборке доноров женского пола значения β преимущественно варьировали в диапазоне 0,8–1,00, что указывает на высокий уровень метилирования (гиперметилования) в промоторной области 1F. Полученный результат подтверждает, что промотор 1F гена NR3C1 (chr:5142,783,000–142,784,100; hg19) представляет собой CpG-плотный и высокочувствительный к метилированию участок. Наблюдение значений β выше 0,7 у женщин приводит к тому, что ДНК остается в более плотном состоянии хроматина, т.е. преобладает гетерохроматиновая форма. Это состояние ограничивает связывание факторов транскрипции, в первую очередь регуляторных элементов, таких как NGFI-A (EGR1), с промоторным участком. В результате снижается экспрессия гена NR3C1, снижается уровень глюкокортикоидных рецепторов (ГР) и ослабляется механизм отрицательной обратной связи гормона кортизола. Эти молекулярные процессы приводят к более длительной и устойчивой реакции на стресс в женском организме. У женщин повышенная активность ДНК-метилтрансфераз – DNMT1, DNMT3A, DNMT3B – вследствие гормонального фона (эстрогена и прогестерона) также выступает дополнительным фактором, усиливающим тенденцию к гиперметилованию.

В выборке доноров-мужчин значения β варьировали преимущественно в диапазоне 0,5–0,70, что отражает относительно гипометилированный профиль. Значения β около 0,5 позволяют поддержи-

вать промоторную область 1F в состоянии открытого хроматина (эухроматина). Такое структурное состояние повышает транскрипционную активность, тем самым повышая уровень экспрессии гена NR3C1 и усиливая синтез глюкокортикоидных рецепторов (ГР). Это различие позволяет мужчинам более эффективно регулировать уровень кортизола и быстрее адаптироваться после стресса. Слабое влияние на метилирование тестостерона поддерживает низкую активность DNMT и гипометилирование промотора 1F. В результате механизм отрицательной обратной связи ГГНС-оси у мужчин функционирует более стабильно и гибко, а стрессовые реакции нормализуются в более короткие сроки.

В целом, эти результаты указывают на то, что метилирование CpG в промоторной области гена NR3C1 1F является важнейшим фактором эпигенетической регуляции стрессового ответа. Промотор 1F, являющийся одной из важнейших контролируемых областей, непосредственно влияющих на экспрессию глюкокортикоидного рецептора (ГР), также участвует в обеспечении стабильности функционирования ГГНС-оси. Изменения метилирования, происходящие в этой области, влияют на количество кортизола, выделяемого индивидуумами, выраженность стрессового ответа и адаптацию.

Именно поэтому анализ уровня метилирования в промоторной области 1F можно рассматривать как перспективное направление для изучения молекулярной патофизиологии стрессовых расстройств, в частности ПТСР. Таким образом, фенотип метилирования CpG в промоторе 1F гена NR3C1 может рассматриваться как возможный биомаркер для оценки риска ПТСР и определения предрасположенности индивидуумов на эпигенетическом уровне в дальнейших исследованиях.

Необходимо отметить, что уровни CpG в промоторе 1F гена NR3C1 могут варьироваться в зависимости от биологических и гормональных факторов, таких как пол. Такая гетерогенность может влиять на вариации в регуляции гена эпигенетически и может быть использована для объяснения различий в механизмах реакции на стресс. Таким образом, индивидуальные и физиологические аспекты могут иметь решающее значение для рассмотрения этого эпигенетического маркера в качестве биомаркера в будущих исследованиях.

Обсуждение

Основной целью данного исследования была оценка потенциальной связи уровней метилирования CpG в промоторной области 1F гена NR3C1 с психологическими расстройствами, связанными со стрессом, особенно с ПТСР. В результате проведенного анализа *in silico* было установлено, что промоторная область 1F представляет собой CpG-плотную, чувствительную к метилированию область, играющую важную роль в эпигенетической регуляции. Изменения уровней метилирования в этой области могут влиять на экспрессию глюкокортикоидного рецептора (ГР) и, следовательно, на регуляцию активности ГГНС-оси.

Полученные результаты указывают на то, что паттерны метилирования в промоторной области 1F могут играть существенную роль в эпигенетической регуляции ответа на стресс. Эти данные можно рассматривать как предварительное научное доказательство того, что метилирование CpG в промоторной области 1F гена NR3C1 может быть оценено как потенциальный биомаркер ПТСР. Такой биомаркер может служить объективным эпигенетическим индикатором как для определения биологической восприимчивости людей к ПТСР после травмы, так и для ранней оценки риска.

В соответствующей литературе [4,17] события гиперметилирования, происходящие в промоторной области гена NR3C1, особенно в области 1F, были связаны со снижением экспрессии ГР и нарушением регуляции кортизола у людей, находящихся в состоянии стресса. Эти изменения ослабляют механизм отрицательной обратной связи ГГНС-оси и, как следствие, приводят к пролонгации стрессового ответа. Различия в метилировании, обнаруженные в настоящем исследовании, согласуются с результатами предыдущих исследований в этом направлении и дополнительно подтверждают, что промотор 1F является ключевой целевой областью в регуляции биологического ответа на стресс. Некоторые исследования [15,18,19] показали, что метилирование NR3C1 может меняться в зависимости от индивидуальных особенностей, гормонального фона и тканеспецифичности. Это также подтверждается результатами текущего анализа. Тем не менее, информация, представленная в таких исследованиях, в большей степени касалась определения типичных паттернов метилирования, что указывает на то, что область 1F промотора гена NR3C1 может быть стабильным и биологически полезным эпигенетическим биомаркером.

Хотя некоторые исследования показали согласованные результаты с анализами «*in silico*», другие опровергли эти результаты. Радке и его коллеги (2013) изучили группу из 153 травмированных людей и обнаружили, что метилирование CpG связано с ПТСР, но отметили, что эти изменения не различаются в зависимости от пола [20]. Карми и его коллеги [21] проанализировали образцы крови 52 травмированных людей и обнаружили, что гиперметилирование не зависит от пола. В исследовании Цао-Ляэ 2013 года [22] уровни метилирования были обнаружены в общей сложности в 52 островках CpG внутри и рядом с областью 1F, и это исследование

было проведено на 10 различных линиях клеток. В 2017 году Шур [23] и другие исследователи определили количество CpG-островков 1F, равное 39, на основе образцов крови, полученных от 92 военнослужащих. В текущем исследовании был изучен более широкий диапазон CpG (47 CpG), чем сообщалось ранее, и, поскольку для изучения этого диапазона использовался метод WGBS, результаты были более четкими, чем в исследованиях на основе ПЦР. Хотя в других исследованиях гендерные различия не учитывались, в текущем исследовании были выявлены гендерные различия. Это предполагает, что гормоны по-разному влияют на ГГНС-ось у женщин и мужчин.

Результаты настоящего исследования позволяют предположить, что изучение метилирования CpG промотора 1F гена NR3C1 может предложить новый метод оценки индивидуальной уязвимости и биологического риска развития ПТСР. Изменения уровня метилирования могут отражать функциональное состояние ГГНС-оси и активность глюкокортикоидных рецепторов, которые напрямую влияют на силу стрессовых реакций. Использование таких эпигенетических маркеров может позволить ранее выявление лиц, склонных к ПТСР после травмы. Кроме того, измерение уровня метилирования может быть полезно для мониторинга ответа на лечение. Тот факт, что эпигенетические изменения в некоторой степени обратимы, может также послужить научной основой для разработки терапевтических подходов, основанных на эпигенетических модуляторах в будущем. В связи с этим, промоторная область 1F гена NR3C1 может рассматриваться как возможная мишень для использования в диагностических, прогностических и терапевтических целях. Поскольку данное исследование основано исключительно на анализе *in silico*, необходимо экспериментально подтвердить результаты. Рекомендуется, чтобы результаты были подтверждены в будущем лабораторными методами. Более того, возможно, что оценка уровня эпигенетики в периферической крови недостаточно отражает изменения эпигенетического процесса в мозговой ткани. Потенциальные сопутствующие факторы, такие как ограничения по размеру выборки, возраст, образ жизни и другие биологические различия между людьми, также могут повлиять на результаты.

Заключение

На основании анализа *in silico* было установлено, что область NR3C1-1F имеет плотные CpG-островки и чувствительна к метилированию. В этой области было обнаружено 47 CpG-динкулеотидов, и было подтверждено, что она является важной областью эпигенетической регуляции. У женщин наблюдался высокий уровень метилирования, то есть гиперметилирование, а у мужчин – гипометилирование. Вследствие высокого уровня метилирования у женщин снижается экспрессия гена, кодирующего ГР, и нарушается механизм отрицательной обратной связи ГГНС-оси. Это приводит к более длительной реакции на стресс. Низкий уровень метилирования у мужчин, напротив, обеспечивает более активный синтез ГР, создавая ста-

бильные условия для регуляции кортизола. Полученные результаты подтверждают, что метилирование CpG можно рассматривать как потенциальный биомаркер развития ПТСР. Этот биомаркер может быть критически важен для ранней оценки предрасположенности к ПТСР и выявления групп риска. Кроме того, применение этих биомаркеров может быть использовано для разработки индивидуальных планов психотерапии и фармакотерапии, а также для мониторинга реакции организма на лечение на эпигенетическом уровне. Дальнейшие исследования должны быть направлены на сравнение уровней метилирования CpG в промоторной области 1F гена NR3C1 у пациентов с ПТСР и здоровых людей, а также на изучение взаимосвязи между интенсивностью травмы и изменениями после лечения. Такие исследования дополнительно укрепят практическую и научную ценность этой области как возможного биомаркера ПТСР.

Список литературы

- Carmi, L., Zohar, J., Juven-Wetzler, A., Desernaud, F., Makotkine, I., & Bierer, L. M. (2023). Promoter methylation of the glucocorticoid receptor following trauma may be associated with subsequent development of PTSD. *International Journal of Social Psychiatry*, 69(4), 859–871. <https://doi.org/10.1080/15622975.2023.2177342>
- Cao-Lei, L., Massart, R., Suderman, M. J., Machnes, Z., Elgbeili, G., & Laplante, D. P. (2013). DNA methylation signatures of early life adversity in human adults at risk for mental disorders. *Epigenomics*, 5(3). <https://doi.org/10.2217/epi.13.9>
- Coleman, P. (2006). *Flashback: Posttraumatic Stress Disorder, Suicide, and the Lessons of War*. Boston: Beacon Press.
- Cunningham, F., Allen, J. E., Allen, E., Alvarer-Jarreta, J., Amode, M. R., Dawson, A. L., et al. (2024). Ensembl 2024. *Nucleic Acids Research*, 52(D1), D101–D110. <https://doi.org/10.1093/nar/gkad106>
- David, A. F., Pulikal, A., Lewis, J. E., & Gao, J. (2017). Chronic Pain Types Differ in Their Reported Prevalence of PTSD and There Is Consistent Evidence That Chronic Pain Is Associated with PTSD. *Pain Medicine*, 18(4). <https://doi.org/10.1093/pm/pnw065>
- Edelman, S., Shalev, I., Uzefovsky, F., Israel, S., et al. (2012). Epigenetic and Genetic Factors Predict Women's Salivary Cortisol following a Threat to the Social Self. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0048597>
- El-Sarraj, E., Diab, T., & Thabet, A. A. (2008). Post-traumatic stress disorder. In Nasir, L. S., & Abdul-Haq, A. K. (Eds.), *Caring for Arab Patients: A Biopsychosocial Approach*. Radcliffe Publishing.
- Friedman, M. J., Keane, T. M., & Resick, P. A. (2007). *Handbook of PTSD*. The Guilford Press.
- Harik, J. M., Matteo, R. A., Hermann, B. A., & Hamblen, J. L. (2016). What people with PTSD symptoms do (and do not) know about PTSD: A national survey. <https://doi.org/10.1002/da.22558>
- Hompes, T., Izzi, B., Gellens, E., Morreels, M., Fieuws, S., Pexsters, A., ... Claes, S. (2013). Influence of maternal cortisol and emotional state during pregnancy on NR3C1 methylation in cord blood. *Journal of Psychiatric Research*, 47(7), 880–891. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2013.03.009>
- Javidi, H., & Yadollahie, M. (2012). Post-traumatic stress disorder. *International Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 3, 2–9.
- Kent, W. J., Sugnet, C. W., Furey, T. S., Roskin, K. M., et al. (2002). The human genome browser at UCSC. *Genome Research*, 12(6), 996–1006.
- Kessler, R. C., Aguilar-Gaxiola, S., Alonso, J., Benjet, C., Bromet, E. J., Cardoso, G., ... Koenen, K. C. (2017). Trauma and PTSD in the WHO World Mental Health Surveys. *European Journal of Psychotraumatology*, 8(sup5). <https://doi.org/10.1080/20008198.2017.1353383>
- Klengel, T., Pape, J., Binder, E. B., & Mehta, D. (2014). The role of DNA methylation in stress-related psychiatric disorders. *Neuropharmacology*, 80. <https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2014.01.013>
- Li, L., Xing, W., Jiang, L., Chen, D., & Zhang, G. (2023). NR3C1 overexpression regulates inflammation-associated genes involved in PTSD. *Gene*, 859. <https://doi.org/10.1016/j.gene.2023.147199>
- Li, Y., Ma, W., Wang, N., & Li, Q. (2023). MethBank 3.0: A database of DNA methylomes across human and model organisms. *Nucleic Acids Research*, 51(D1), D54–D60. <https://doi.org/10.1093/nar/gkac913>
- Matthew J. da Costa, J. (2010). *Brief biography, Notable Jefferson Alumni*. (Archived 2010–08–05 at Wayback Machine).
- Palma-Gudiel, H., Córdova-Palomera, A., Eixarch, E., Deuschle, M., & Fañanás, L. (2015). Maternal psychosocial stress during pregnancy alters NR3C1 promoter methylation in offspring: A meta-analysis. *Epigenetics*, 10(10), 893–902.
- Radke, K. M., Ruf, M., Gunter, H. M., et al. (2022). Epigenetics of traumatic stress: NR3C1 methylation and PTSD treatment success. *Frontiers in Psychiatry*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.9852425>
- Schür, R., Boks, M. P., & Hakulinen, C. (2017). Longitudinal changes in NR3C1 exon 1F methylation following stress. *Translational Psychiatry*, 7(8), e123. <https://doi.org/10.1038/tp.2017.155>
- Steenkamp, M. M., Litz, B. T., Hoge, C. W., & Marmar, C. R. (2015). Psychotherapy for military-related PTSD: A review of randomized clinical trials. *JAMA*, 314(5), 489–500. <https://doi.org/10.1001/jama.2015.8370>
- Van der Knaap, L. J., Riese, H., Hudziak, J. J., Verbiest, M. M., Verhulst, F. C., Oldehinkel, A. J., & van Oort, F. V. (2014). NR3C1 methylation following early-life stress. *Translational Psychiatry*, 4(4), e381.
- Xue, C., Ge, Y., Tang, B., Liu, Y., Kang, P., et al. (2015). A meta-analysis of risk factors for combat-related PTSD among military personnel and veterans. *PLOS ONE*, 10(3), e0120270. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120270>